

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DEP. DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO
DISCIPLINA DE GERÊNCIA EM ENFERMAGEM II

Nomes: Evelyn da Silva Pereira e Raquel Eduarda Santos

Setor: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Preceptor: Jaime Neto

Monitora: Stéfany Marinho de Oliveira

Docentes: Érica Brandão de Moraes e Geilsa Soraia Cavalcanti Valente

QUESTIONÁRIO SOBRE A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS SIMPLES

IDENTIFICAÇÃO:

Setor/unidade em que trabalha: () UTI Neo () UTI Adulto () UCO

Sexo: (M) (F) Idade: _____

Categoria profissional: () Enfermeiro(a) () Técnico de enfermagem. () Médico () Fisioterapeuta

PERGUNTAS:

1. Atribua uma pontuação para as perguntas a seguir de 1 a 5, sendo 5 a mais alta:

A. Quanto você sabe sobre higienização das mãos?

1 2 3 4 5

B. Quanto você considera importante a higienização das mãos para prevenção de IRAS?

1 2 3 4 5

C. Quanto você sabe sobre a técnica de higienização das mãos?

1 2 3 4 5

D. Quanto você acha importante receber treinamento sobre higienização das mãos anualmente?

1 2 3 4 5

2. Responda às seguintes perguntas com X.

<p>A. Você recebeu capacitação em higienização das mãos no último ano?</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> SIM NÃO </p>
<p>B. Quais são as 5 indicações para higienização das mãos, segundo a OMS?</p>	<p>() Antes do contato com o paciente () Antes de realizar um procedimento limpo/ asséptico. () Após risco de exposição a fluidos corporais. () Após o contato com o paciente. () Após tocar superfícies próxima ao paciente.</p>
<p>C. Um médico foi realizar uma gasometria no paciente, mas antes ele ajustou o ventilador mecânico, para então dar continuidade ao procedimento. Em quais momentos ele deveria ter feito a higienização das mãos?</p>	<p>() Após tocar superfícies próxima ao paciente (VM) e Antes de realizar um proced. limpo/ asséptico () Após risco de exposição a fluidos corporais (sangue)</p>
<p>D. O enfermeiro chega até o leito para realizar a troca do curativo de acesso venoso central. Ele retira o curativo antigo e faz um novo. Em quais momentos ele deveria realizar a higienização das mãos?</p>	<p>(2x) Antes de realizar um procedimento limpo/ aséptico. () Após risco de exposição a fluidos corporais.</p>
<p>E. Quais são os passo a passo para a higienização das mãos?</p>	<p>() Palma das mãos () Dorso das mãos () Articulação () Polegares () Unhas, extremidades dos dedos () Punhos</p>

3. Marque Verdadeiro ou Falso para as afirmações a seguir:

<p>A. Para maior eficácia da higienização das mãos é importante a utilização de preparação alcoólica após a higienização das mãos com água e sabão.</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> VERDADEIRO FALSO </p>
<p>B. O uso da luva estéril substitui a higienização das mãos</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> VERDADEIRO FALSO </p>
<p>C. O uso de preparação alcoólica é indicado após o contato com pacientes em precaução por microrganismos multirresistentes.</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> VERDADEIRO FALSO </p>

5. Qual o tempo mínimo necessário para a higienização das mãos com preparação alcoólica ?

- A. 20 segundos
- B. 5 segundos
- C. 40 segundos
- D. 1 minuto

6. Qual o tempo mínimo necessário para a higienização das mãos com água e sabão?

- A. 20 segundos
- B. 5 segundos
- C. 40 segundos
- D. 1 minuto

ACESSO O QUESTIONÁRIO ONLINE

